

Analisa Pengendalian Kualitas Assembly Internal Vessel Dengan Menggunakan Metode Statistical Quality Control Di PT. VME Process

Larisang¹, Nanang Alamsyah², Muhammad Ismael³
^{1,2,3}Program Studi Teknik Industri, STT Ibnu Sina, Batam
e-mail: 1larisang01@yahoo.co.id, 2nanang@stt-ibnusina.co.id

Abstrak

Persaingan di dunia usaha yang semakin ketat dewasa ini mendorong perusahaan untuk lebih mengembangkan pemikiran-pemikiran untuk memperoleh cara yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. PT. VME Process adalah Perusahaan Jasa Fabrikasi yang salah satu cabangnya berada di Batam dan memiliki kantor pusat di Singapura. PT. VME Process berusaha untuk terus meningkatkan kualitas dengan menekan angka produk cacat dalam proses produksinya. *Statistic Quality Control (SQC)* atau statistik pengendalian kualitas merupakan teknik penyelesaian masalah yang digunakan untuk memonitor, mengendalikan, menganalisis, mengelola dan memperbaiki produk dan proses menggunakan metode-metode statistik. SQC sering disebut sebagai statistik pengendalian proses (Statistical Process Control/SPC).

Dengan menggunakan metode *Statistic Quality Control* dapat diketahui bahwa kualitas Vessel yang dihasilkan oleh perusahaan cukup baik. Implementasi peningkatan kualitas *Statistic Quality Control* pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat cacat pada incoming material. ada tiga penyebab material yaitu: Kurangnya pengawasan pada saat proses pemilahan material yang berkualitas dengan yang cacat sebelum di packing oleh pihak produksi material, terjadinya benturan pada saat pendistribusian material yang disebabkan oleh kelalaian manusia, rendahnya kualitas material sehingga terjadi kerusakan pada saat proses assembly, adanya kesalahan teknis pada saat pemesanan kepada pihak suplayer. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode *Statistical Quality Control (SQC)*, maka nilai terbesar *Upper Control Limit (UCL)*= 0,2176, sedangkan *Lower Control Limit (LCL)* = 0,1066. Hasil dari analisa jumlah material cacat menunjukkan bahwa proses incoming material pada PT VME PROCESS dinyatakan dalam keadaan tidak terkendali, sehingga perlu ditingkatkan *Quality Control* guna mengurangi jumlah *incoming material reject*.

Kata kunci— SQC, Process Incoming Material UCL

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini dunia industry memegang peranan penting dalam era pembangunan di Indonesia. Munculnya industri kecil dan besar baik perusahaan swasta maupun perusahaan Negara, akan menjadi tombak dalam pembangunan bangsa. Hanya perusahaan yang mempunyai daya saing yang tinggi yang dapat bertahan dalam usaha

meningkatkan keuntungan. Dalam dunia perindustrian kualitas atau mutu produk dan produktivitas adalah kunci keberhasilan bagi berbagai system produksi.

Permasalahan kualitas telah mengarah pada taktik dan strategi perusahaan secara menyeluruh dalam rangka untuk memiliki daya saing dan bertahan terhadap persaingan global dengan produk perusahaan lain (La Hatani, 2007). Kualitas suatu produk bukan suatu yang kebetulan (*occur by accident*) (Suryadi Prawirosentono, 2007). Kualitas dapat diartikan sebagai tingkat atau ukuran kesesuaian suatu produk dengan pemakainya, dalam arti sempit kualitas diartikan sebagai tingkat kesuain produk dengan standar yang telah ditetapkan (Juita Alisiahbana, 2005).

PT. VME Process adalah Perusahaan Jasa Fabrikasi yang salah satu cabangnya berada di Batam dan memiliki kantor pusat di Singapura. Perusahaan ini melayani jasa fabrikasi dan konstruksi, pengerjaan untuk *Oil* dan *Gas*. Salah satu Perusahaan pengerjaan fabrikasi Baja besi yaitu pengerjaan Pipa dan Struktural Yang digunakan *Offshore* dan *Onshore*.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang fabrikasi. PT. VME Process lebih mengutamakan kualitas jasa produk karena merupakan poin terpenting dalam menghadapi pesaing-pesaing yang bermunculan oleh karena itu strategi yang mementingkan kepuasan pelanggan sangat diperlukan sehingga keuntungan atau profit dapat dicapai. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan Analisa Pengendalian Kualitas *Assembly Internal Vessel* Dengan Menggunakan Metode *Statistical Quality Control* Di PT. VME Process, dengan meneliti penyebab adanya produk cacat atau kualitas produksi yang kurang baik, yang mana hal tersebut disebabkan karena cacat material, kualitas peralatan yang tidak sesuai standar dan *human error*, sehingga produk yang dihasilkan kurang berkualitas. Adapun judul dari Skripsi adalah “**Analisa Pengendalian Kualitas *Assembly Internal Vessel* Dengan Menggunakan Metode *Statistical Quality Control* Di PT. VME Process.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan, maka pokok masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan peningkatan kualitas di PT. VME Process dalam upaya mengendalikan kualitas *incoming material /receiving material* dengan menggunakan metode *statistical quality control* (SQC)
2. Faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan dalam proses *assembly internal vessel*.

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan melihat permasalahan yang ada pada PT.VME Procces maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis Pengendalian Mutu *Incoming Material* dan Evaluasi Pengendalian Mutu pada *internal vessel* di PT.VME Process.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan gagalnya *assembly* pada

internal vessel.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan dapat meningkatkan kualitas *assembly internal vessel* yang dihasilkan.
2. Perusahaan dapat mengidentifikasi kualitas secara *control enggining* yang masih harus diperbaiki.
3. Sebagai bahan masukan yang berguna bagi PT. VME Proses Batam terutama mengenai teknik pengendalian kualitas perusahaan pada masa yang akan datang sebagai upaya meningkatkan pengendalian kualitas produknya.
4. Bagi peneliti, dengan melaksanakan penelitian dapat memperluas pengetahuan serta menambah kemampuan penulis, khususnya di bidang penelitian ilmiah. Untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana dalam bidang Teknik Industri STT Ibnu Sina Batam

2. METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan tempat penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan laporan Skripsi ini, penulis melaksanakan penelitian pada PT. VME Process Batam yang berlokasi di Tanjung sengkung Blok B1 No.3A-5, Batam Kota.

Penelitian tersebut berlangsung selama enam bulan, mulai dari tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan 30 Maret 2017.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan langsung di perusahaan yang menjadi obyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Merupakan suatu cara untuk mendapatkan data atau informasi dengan tanya jawab secara langsung pada orang yang mengetahui tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini adalah dengan pihak manajemen dan karyawan PT. VME Process Batam yang mencatat data mengenai jenis-jenis produk cacat dan penyebabnya, proses produksi serta bahan baku yang digunakan.
2. Observasi Yaitu pengamatan atau peninjauan secara langsung di tempat penelitian PT. VME Process Batam dengan mengamati sistem atau cara kerja perusahaan, mengamati proses produksi dari awal sampai akhir, dan kegiatan inspeksi produk akhir.
3. Dokumentasi Yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen perusahaan yang berupa laporan kegiatan produksi, laporan jumlah *Assembly* yang diperiksa dengan metode visual manual dan jumlah cacat pada *Assembly*, rencana kerja, serta dokumen lainnya.

2.3 Metode Pengolahan Data

Untuk melakukan pengolahan data yang diperoleh dari setiap data primer dan

sekunder diperlukan beberapa analisa untuk membandingkan permasalahan yang akan dihadapi dengan teori-teori yang digunakan untuk pembahasan. Dalam penelitian ini analisa data dilakukan dengan menggunakan metode *Statistical Quality Control (SQC)*. Setelah data-data dikumpulkan, maka dilakukan pengolahan terhadap data-data tersebut. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan *basic seven tools*, diantaranya :

1. Pembuatan peta kendali p, Perhitungan peta kendali yang sesuai dengan menggunakan tabel data jumlah part yang cacat. Apabila belum *in control* dilanjutkan dengan revisi pada data yang masih *out of control*. Setelah peta kendali p stabil atau data dinyatakan *in control* maka perlu dilakukan perhitungan kapabilitas proses untuk mengetahui kapabilitas proses dalam pembuatan produk.

Rumus Peta Kendali P :

- a. Menentukan Proporsi atau Rata-Rata Kerusakan (\bar{P})

$$(\bar{P}) = \frac{\sum xi}{\sum n}$$

Dimana :

\bar{P} = Rata-rata kerusakan *incoming material*

$\sum xi$ = Jumlah total produk *defect incoming material*

$\sum n$ = Besar ukuran sampel *incoming material*.

$$\bar{p} = \frac{\sum xi}{\sum n}$$

- b. $UCL = \bar{p} + 3 \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$

- c. $LCL = \bar{p} - 3 \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$

2. Diagram pareto dibuat untuk menentukan dan mengidentifikasi permasalahan reject material yang paling banyak dan sering terjadi
3. Pembuatan *Fishbone Diagram*, Pembuatan *Fishbone Diagram* untuk mengetahui faktor-faktor utama penyebab terjadinya cacat material pada proses *assembly*. Setelah diketahui penyebab cacat tersebut.

Gambar 2.1 Diagram sebab akibat (Crocker et al, 2004)

2.4 Flow chart

Gambar 3.2. Diagram alur penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisa penelitian

Dalam pengolahan data tersebut diawali dengan pembuatan peta aliran proses, peta proses produksi dan diagram aliran. Proses selanjutnya perhitungan peta kendali p dan diagram peta kendali p serta langkah terakhir adalah mengaplikasikan metode *Statistical Quality Control* (SQC) berdasarkan data-data yang telah didapat secara lengkap.

3.1.1 Peta Kendali P

Peta kendali P dibuat berdasarkan data-data yang terdapat pada tabel jumlah cacat dan jumlah produksi. Pengolahan data yang dilakukan pada peta kendali p yakni dengan menggunakan batas control 2 sigma yang di pakai sebagai batas pengawasan perhitungan data kecacatan produk *incoming material*

Rumus Peta Kendali P :

1. Analisa Pengendalian Kualitas Dengan Metode P-Chart.

- a. Menentukan Proporsi atau Rata-Rata Kerusakan (\bar{P})

$$(\bar{P}) = \frac{\sum xi}{\sum n}$$

Dimana :

\bar{P} = Rata-rata kerusakan *incoming material*

$\sum xi$ = Jumlah total produk *defect incoming material*

$\sum n$ = Besar ukuran sampel *incoming material* .

$$\bar{P} = \frac{\sum xi}{\sum n}$$

$$b. UCL = \bar{p} + 2 \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$$

$$c. LCL = \bar{p} - 2 \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$$

Data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan di bagian produksi *incoming material mechanical internal vessel* selanjutnya disusun ke dalam tabel berikut

Tabel 4.2 Data Proporsi *Reject Incoming Material*

NO	TANGGAL PENGAMATAN	JUMLAH MATERIAL	JUMLAH REJECT	PROPORSI REJECT	
				DESIMAL	PERSEN
1	20/11/2016	180	22	0,1222	12%
2	4/12/2016	140	32	0,2286	23%
3	19/12/2016	166	22	0,1325	13%
4	05/01/2017	172	38	0,2209	22%
5	18/01/2017	224	29	0,1295	13%
TOTAL		882	143	0,8337	83%

Dari table diatas diperoleh total proporsi reject sebanyak 0,8337 dengan perhitungan jumlah material reject dibagi jumlah material masuk sehingga dihasilkan proporsi reject.

Kegiatan penelitian terhadap suatu perusahaan harus dilakukan suatu tindakan atau analisis data untuk mendapatkan suatu jawaban atas masalah yang ditemukan dan memberikan argument terhadap perusahaan yang penulis teliti. Maka langkah-langkah analisis sebagai berikut:

Analisa Pengendalian Kualitas Dengan Metode P-Chart

Menentukan Proporsi atau Rata-Rata Kerusakan (\bar{P})

$$(\bar{P}) = \frac{\sum xi}{\sum n}$$

Dimana :

\bar{P} = Rata-rata kerusakan *incoming material*.

$\sum xi$ = Jumlah total produk rusak *incoming material*.

$\sum n$ = Besar ukuran sampel *incoming material*..

$$\bar{p} = \frac{\sum xi}{\sum n}$$

$$\bar{p} = \frac{143}{882}$$

$$\bar{p} = 0,1621$$

Dari pengolahan data yang ada maka didapat porposi atau rata-rata kerusakan adalah 0, 1621

Upper control limit (UCL) atau batas pengendalian atas :

$$UCL = \bar{p} + 2 \sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{n}}$$

Dimana:

UCL = Batas pengawasan atas dari variasi tingkat kerusakan yang terjadi pada pemeriksaan sample.

\bar{p} = Proporsi atau rata-rata kerusakan

n = Rata-rata dari *incoming maretial* sebanyak lima kali pengamatan

$$\begin{aligned}
 UCL &= \bar{p} + 2 \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}} \\
 &= 0,1621 + 2 \sqrt{\frac{0,1621(1-0,1621)}{176,4}} \\
 &= 0,1621 + 2 \frac{\sqrt{0,1358}}{176,4} \\
 &= 0,1621 + 2 (0,0278) \\
 &= 0,1621 + 0,0555 \\
 &= 0,2176
 \end{aligned}$$

Lower Control Limit (LCL) atau batas pengendalian bawah :

LCL = Batas pengawasan bawah dari variasi tingkat kerusakan yang terjadi pada pemeriksaan sample.

\bar{p} = Proporsi atau rata-rata kerusakan

n = Rata-rata dari *incoming material* sebanyak lima kali pengamatan

$$\begin{aligned}
 LCL &= \bar{p} - 2 \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}} \\
 &= 0,1621 - 2 \sqrt{\frac{0,1621(1-0,1621)}{176,4}} \\
 &= 0,1621 - 2 \frac{\sqrt{0,1358}}{176,4} \\
 &= 0,1621 - 2 (0,0278) \\
 &= 0,1621 - 0,0555 \\
 &= 0,1066
 \end{aligned}$$

Dari pengolahan data yang ada di dapatlah *Upper control limit (UCL)* atau batas pengendalian atas adalah 0,2176. Sedangkan *Lower Control Limit (LCL)* atau batas pengendalian bawah adalah 0,1066. Selanjutnya data di atas selanjutnya dijabarkan dalam grafik peta kendali P.

Grafik P-Chart dibuat untuk menggambarkan suatu proses dan menunjukkan kapan suatu proses berada pada kondisi di luar kendali (*out of control*). Proses kemudian akan diselidiki untuk menemukan penyebab terjadinya kondisi *out of control*. Yang kemudian akan dilakukan suatu tindakan untuk mencari penyebab permasalahan, mengatasi serta memperbaikinya.

Gambar : 3.3 Grrafik *P-Chart* Proposi *Reject Incoming Material*

Dari *P-Chart* di atas dapat di lihat bahwa proses incoming material dinyatakan dalam keadaan tidak terkendali, hal ini dikarenakan terdapat 2 titik yang melewati batas kendali atas, dengan adanya titik yang dari batas kendali. Hal ini menunjukkan adanya penyebab khusus variasi, titik-titik yang keluar adalah no.2 (0,2286) dan no.4 (0,2209). Ketidak stabilan ini adalah karena pada tanggal tersebut terjadi ke tidak normalan proses incoming material, disebabkan sering adanya 4 permasalahan yaitu Kurangnya pengawasan pada saat proses pemilahan material yang berkualitas dengan yang cacat sebelum di packing oleh pihak produksi material, terjadinya benturan pada saat pendistribusian material yang disebabkan oleh kelalaian manusia sehingga terdapat material yang retak, rendahnya kualitas material sehingga terjadi kerusakan pada saat proses *assembly*, adanya kesalahan teknis pada saat pemesanan material kepada pihak suplayer sehingga terdapat material yang tidak sesuai ukuran. Ketidaknormalan ini terjadi karena tidak adanya nariative warehouse material dan pengawasan.

Dibawah ini tercantum peta kendali p yang telah di revisi dan lengkap dengan perhitungan batas kendali atas dan batas kendali bawah.

Tabel 3.2 Data Proporsi *Reject Incoming Material* (Perbaikan)

NO	TANGGAL PENGAMATAN	JUMLAH MATERIAL	JUMLAH REJECT	PROPORSI REJECT	
				DESIMAL	PERSEN
1	20/11/2016	180	7	0,0389	4%
2	4/12/2016	140	9	0,0643	6%
3	19/12/2016	166	8	0,0482	5%
4	5/01/2017	172	11	0,0640	6%
5	18/01/2017	224	10	0,0446	4%
TOTAL		882	45	0,2600	26%

Analisa Pengendalian Kualitas Dengan Metode P-Chart.

Menentukan Proporsi atau Rata-Rata Kerusakan (\bar{P})

$$(\bar{P}) = \frac{\sum xi}{\sum n}$$

Dimana :

\bar{P} = Rata-rata kerusakan *incoming material*.

$\sum xi$ = Jumlah total produk rusak *incoming material*.

$\sum n$ = Besar ukuran sampel *incoming material*..

$$\bar{P} = \frac{\sum xi}{\sum n}$$

$$\bar{p} = \frac{45}{882}$$

$$\bar{p} = 0,0511$$

Dari pengolahan data yang ada maka didapat porposi atau rata-rata kerusakan adalah 0,0511

Upper control limit (UCL) atau batas pengendalian atas :

$$UCL = \bar{p} + 2 \frac{\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})}}{n}$$

Dimana:

UCL = Batas pengawasan atas dari variasi tingkat kerusakan yang terjadi pada pemeriksaan sample.

$$\begin{aligned} UCL &= \bar{p} + 2 \frac{\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})}}{n} \\ &= 0,0511 + 2 \frac{\sqrt{0,0511(1-0,0511)}}{176,4} \\ &= 0,0511 + 2 \frac{\sqrt{0,0485}}{176,4} \\ &= 0,0511 + 2 (0,0166) \\ &= 0,0511 + 0,0332 \\ &= 0,0843 \end{aligned}$$

Lower Control Limit (LCL) atau batas pengendalian bawah:

LCL = Batas pengawasan bawah dari variasi tingkat kerusakan yang terjadi pada pemeriksaan sample

$$\begin{aligned}
 LCL &= \bar{p} - 2 \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}} \\
 &= 0,0511 - 2 \sqrt{\frac{0,0511(1-0,0511)}{176,4}} \\
 &= 0,0511 - 2 \sqrt{\frac{0,0485}{176,4}} \\
 &= 0,0511 - 2 (0,0166) \\
 &= 0,0511 - 0,0332 \\
 &= 0,0179
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas selanjutnya diplot ke dalam bentuk peta kendali P yang dapat dilihat dibawah ini :

Gambar : 3.3 Grafik *P-Chart* Proporsi *Reject Incoming Material* (Perbaikan)

Dari perhitungan ulang peta kendali p diatas didapat batas kendali atas sebesar 0,0843 dan batas kendali bawah sebesar 0,0179 setelah data yang keluar dari batas kendali statistical (*out of control*) dibuang, maka terlihat bahwa semua data telah berada dalam batas kendali statistical (*in control*). Data yang telah berada dalam batas kendali statistical ini menunjukkan bahwa proses *incoming material* tanggal 2 November 2016 – 4 Januari 2017 berada dalam kondisi stabil.

3.1.2 Diagram Pareto

Diagram pareto dibuat untuk menentukan dan mengidentifikasi permasalahan reject material yang paling banyak dan sering terjadi seperti bengkok, retak, salah ukur.

Tabel 3.3 Jenis Cacat Material

No	Jenis Cacat	Jumlah	Persentase
1	Bengkok	54	38%
3	Salah Ukuran	47	33%
2	Retak	42	29%
Total Cacat Keseluruhan		143	100%

Untuk lebih memudahkan dalam melihat jumlah kecacatan material mana yang paling banyak berdasarkan jenis masalah maka dibuatlah diagram pareto.

Gambar 3.4 Pareto Chart (reject material)

Dari gambar diatas terlihat jenis kecacatan terbanyak pada material adalah material bengkok.

3.1.3 Diagram Sebab Akibat (Fishbone Chart)

Diagram sebab akibat memperlihatkan hubungan antara permasalahan yang dihadapi dengan kemungkinan penyebabnya serta faktor-faktor yang mempengaruhinya

Gambar 3.5 Fishbone Chart incoming material

Dari diagram fishbone tersebut terlihat bahwa reject material disebabkan dari beberapa faktor-faktor sebagai berikut :

1. Faktor Manusia
 - a. kurang nya ketelitian saat *packing material*
 - b. kurang kehati- hatian pada saat proses pendistribusian *material*
 - c. kurang nya keahlian dalam pembuatan laporan *request material*

Dari faktor tersebut perlu diadakan pelatihan dan pengembangan karyawan guna menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang lebih berkualitas, dan perlu ditingkatkan pengawasan terhadap karyawan , guna tetap menjaga proses produksi sesuai SOP (standar oprasional perusahaan).

2. Material

Rendah nya kualitas bahan baku sehingga hasil yang diperoleh banyak terdapat cacat sehingga berpengaruh pada hasil produksi.

Dari faktor tersebut perlu diganti dengan bahan baku yang lebih berkualitas.

3. Metode

- a. Cara menghitung yang kurang teliti sehingga material yang digunakan terlalu banyak
- b. Tidak mengikuti urutan kerja sesuai dengan standart yang mengakibatkan ketidak sesuain material pada saat proses *assembly*

Dari faktor tersebut perlu adanya perubahan metode yang sesuai dengan standart urutan kerja atau SOP.

4. Lingkungan

Terjadinya *corroside material* yang disebabkan pengaruh cuaca.

Dari faktor tersebut perlunya adanya sterilisasi pada *warehouse material*, sehingga bisa mencegah terjadinya *corroside material*.

4. SIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode *Statistical Quality Control (SQC)*, maka nilai terbesar *Upper Control Limit (UCL)* = 0,2176, sedangkan *Lower Control Limit (LCL)* = 0,1066. Hasil dari analisa jumlah material cacat menunjukkan bahwa proses incoming material pada PT VME PROCESS dinyatakan dalam keadaan tidak terkendali, sehingga perlu ditingkatkan *Quality Control* guna mengurangi jumlah *incoming material reject*. hal ini dikarenakan terdapat 2 titik yang melewati batas kendali atas, dengan adanya titik yang dari batas kendali. Hal ini menunjukkan adanya penyebab khusus variasi, titik-titik yang keluar adalah no.2 (0,2286) dan no.4 (0,2209). Ketidak stabilan ini adalah karena pada tanggal tersebut terjadi ke tidak normalan proses incoming material, disebabkan sering adanya 4 permasalahan yaitu Kurangnya pengawasan pada saat proses pemilahan material yang berkualitas dengan yang cacat sebelum di packing oleh pihak produksi material, terjadinya benturan pada saat pendistribusian material yang disebabkan oleh kelalaian manusia sehingga terdapat material yang retak, rendahnya kualitas material sehingga terjadi kerusakan pada saat proses *assembly*, adanya kesalahan teknis pada saat pemesanan material kepada pihak suplayer sehingga terdapat material yang tidak sesuai ukuran. Ketidaknormalan ini terjadi karena tidak adanya nariative warehouse material dan pengawasan..
2. Dari analisis diagram sebab akibat dapat diketahui faktor penyebab tidak reject incoming material adalah faktor metode kerja, manusia, bahan baku . Dimana penyebab yang paling berpengaruh adalah kualitas material yang rendah

5. SARAN

Adapun saran-saran yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut: Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan pada PT.VME Process dan kesimpulan yang di buat diatas, ada beberapa saran yang di ajukan untuk mengatasi masalah reject incoming material supaya tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkan *Quality Control* guna mengurangi jumlah *incoming material reject* dengan menggunakan metode *Stastistical Quality Control (SQC)*
2. Dengan menggunakan metode sebab akibat (Fhisbone), perusahaan dapat mengetahui jenis reject incoming material yang sering terjadi dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebabnya.

Perbaiki kualitas yang dilakukan perusahaan sebaiknya lebih fokus pada faktor manusia seperti meningkatkan kinerja warehouse material dan lebih selektif lagi pada pihak suplayer agar pihak suplayer lebih meningkatkan kualitas bahan baku pembuatan material serta peningkatan kinerja para karyawanya dari tahap produksi material sampai ke tahap pendistribusianya karena factor-faktor tersebut yang menjadi penyebab utama terjadinya *reject incoming*

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, Dorothea Wahyu; Pengendalian Kualitas Statistik (Pendekatan Kuantitatif dalam Manajemen Kualitas); Andi; 2004; Yogyakarta
- Assauri Sofjan (2004:210) adalah: “Pengawasan mutu merupakan usaha untuk mempertahankan mutu/kualitas barang yang dihasilkan agar sesuai dengan spesifikasi produk yang telah ditetapkan kebijaksanaan pimpinan perusahaan.”
- Feigenbaum, A.V. (1992), Kendali Mutu Terpadu, Erlangga, Jakarta
- Gasperz, Vincent. 2005. *Total Quality Management*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hatani, La. 2008. Manajemen pengendalian mutu assembly melalui pendekatan *statistical quality control* (SQC). Jurnal Jurusan Manajemen FE UNHALU, 1:1-7..
- Mayellett.1994. *Statistical Quality Control* (SQC), (online), (<http://esaunggul.ac.id>, diakses 05 maret 2013).
- Mitra, A. (1993). *Fundamental Of Quality Control And Improvenment*. Singapore: Mac Millan Publishing Co
- Montgomery Douglas C (2001) factor-faktor yang mempengaruhi pengendalian kualitas yang dilakukan perusahaan
- P Stephen (2003:) defenisi pengendalian kualitas adalah : “*Control can be defined process of monitoring activities to ensure that are being accomplished as planned and correcting any significant deviations*”,
- Purnama, Nursya'bani; *Manajemen Kualitas, Perspektif Global*; Ekonisia; 2006; Yogyakarta
- Schroeder Roger G. (2000:131) yaitu: “*Quality is defined here is meeting, or exceeding, customer, requirements now and end in the future*”

